

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING KREATIVLIGINI OSHIRISHDA TRIZ TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi

JDPU Maktabgacha ta'lim metodikasi stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning kreativligini rivojlantirishda TRIZ texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. TRIZ texnologiyalari, ijodiy qobiliyatlar, tasavvurini rivojlantirish, kompyuter ta'lim jarayoni, ta'lim, tarbiya, bilish faoliyati, fan, shaxs, til, tafakkur, nutq, mantiqiy, ijodiy fikrlash, usul, og'zaki usul, o'yin, ijodiy ish, kuzatish, suhbat.

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В данной статье освещается важность использования цифровых технологий в развитии творчества дошкольников.

Ключевые слова. ТРИЗ-технологии, творческие способности, развитие воображения, компьютерный образовательный процесс, обучение, познавательная деятельность, наука, личность, язык, мышление, речь, логика, творческое мышление, метод, устный метод, игра, творчество, наблюдение, беседа.

THE SIGNIFICANCE OF USING TRIZ TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN

Annotation. This article highlights the importance of using digital technologies in the development of creativity in preschoolers

Key words. TRIZ-technologies, creativity, imagination development, computer educational process, learning, cognitive activity, science, personality, language, thinking, speech, logic, creative thinking, method, oral method, game, creativity, observation, conversation.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatda milliy genofondni mustahkamlash, yosh avlodni yetuk kadrlar etib tarbiyalash masalalariga asosiy e'tibor qaratildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentning "Maktabgacha ta'lim

tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni hamda “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq yangi tizim yaratildi. Maktabgacha ta’lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari davlat va nodavlat tarmog‘ni kengaytirish va moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash, maktabgacha ta’lim tashkilotlariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta’lim - tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, manaviy-yetuk, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash vazifalari qo‘yildi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish sifatini oshirish uchun pedagoglarning ijodiy salohiyatini faollashtirish, ularning dunyoqarashini kengaytirish, faoliyat jarayonlariga yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish kerak. Bunday yangiliklardan biri TRIZ texnologiyalari elementlaridan foydalanish misol bo‘la oladi. (TRIZ - ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasi). TRIZning asosiy g‘oyalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: nazariyalar ijodiy muammolarni hal qilish uchun katalizator hisoblanadi; bilim ijodiy mehnat quroli, har kimga ijodiy qobiliyatlar berilgan (har kim ixtiro qilishi mumkin); ijodkorlik, har qanday faoliyat kabi, o‘rganish mumkin.

Shuningdek, maktabgacha ta’lim tashkilotida TRIZ texnologiyasidan foydalanishning maqsadi, bir tomondan, moslashuvchanlik, harakatchanlik, izchillik, dialektika, ikkinchi tomondan, qidiruv faolligi, yangilikka intilish, nutq va nutqni rivojlantirish kabi fikrlash fazilatlarini rivojlantirishdir

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun TRIZ bu asosiy dasturni o‘zgartirish uchun emas, balki uning samaradorligini oshirish uchun mo‘ljallangan jamoaviy o‘yinlar, tadbirlar tizimidir. Bu nazariyaning asoschisi G.S.Altshuller “aniq hisoblash, mantiq, sezgi birlashtirgan yangisini yaratishning boshqariladigan jarayonidir” - deb ta’kidlaydi [1].

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitishda TRIZdan foydalanish katta yoshdagi ixtirochi, yangi g‘oyalar generatoriga aylangan bolalardan haqiqiy ixtirochilarni yetishtirishga imkon beradi. Shuningdek, TRIZ texnologiyasi boshqalarning muvaffaqiyatidan quvonish, yordam berish istagi, qiyin vaziyatdan chiqish yo‘lini topish istagi kabi axloqiy fazilatlarini rivojlantiradi. TRIZ texnologiyasi va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi o‘rtasidagi asosiy farq bolalarga mustaqil ravishda savollarga javob topish, muammolarni hal qilish, tahlil qilish va kattalarning aytganlarini takrorlamaslik imkoniyatini berishdir.

Maktabgacha yoshdagi bolaga nisbatan TRIZ konsepsiyasining boshlang‘ich nuqtasi o‘qitishda tabiatga muvofiqlik tamoyilidir. Bolaga ta’lim berishda o‘qituvchi uning tabiatidan kelib chiqishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun TRIZ - bu

asosiy dasturni o'zgartirish uchun emas, balki uning samaradorligini oshirish uchun mo'ljallangan jamoaviy o'yinlar va tadbirlar tizimi. TRIZ elementlari maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish jarayonini sifat jihatidan o'zgartirishga imkon beradigan ta'sirchan potentsialni o'z ichiga oladi.

Kreativlik yangi o'rganish mavzusi emas. Biroq, ilgari jamiyatda odamlarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida ehtiyoj yo'q edi. Bizning davrimizda vaziyat tubdan o'zgardi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida hayot rang-barang va murakkablashib bormoqda. Bu esa odamdan qoliplashgan odatiy harakatlarni emas, balki harakatchanlikni, fikrlashning moslashuvchanligini, tez yo'naltirilganligini va yangi sharoitlarga moslashishini, katta va kichik muammolarni hal qilishda kreativ yondashuvni talab qiladi. Zamonaviy dunyoda insonning kreativ qobiliyatlari uning intellektining eng muhim qismi sifatida tan olinishi kerak. ko'plab fazilatlarining birlashuvidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: "O'zbekiston", 2021 yil
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son.
3. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy taxlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so'zi gazetasi, 2017.16 yanvar, №11
4. Sultanova G.A. Pedagogik mahorat. O'quv-metodik qo'llanma. TDPU.T., 2005.
5. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. – T.: TDPU, 2005.
6. Ermolaeva-Tomina LB Badiiy ijod psixologiyasi: Universitetlar uchun darslik. - M.: Akademik loyiha, 2003y. 304 b
7. Efremov V.I. TRIZ asosida bolalarni ijodiy tarbiyalash va o'qitish. - Penza: Unicon-TRIZ, 2000 yil, 130b.
8. Kotova E. V., Kuznetsova S., Romanova T. A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish: Uslubiy qo'llanma. M .: TC Sphere, 2010y. - 128 b.